

ISHLAB CHIQUARISH KOMPLEKSLARIDA TARMOQ TRAFIKINI INTELLEKTUAL MONITORING QILISH TIZIMLARI

O.M. Ismailov¹, A.F. Isaqov²

¹IIV Akademiyasi Kiberxavfsizlik va raqamli kriminalistika fakulteti, raqamli texnologiyalar va
axborot xavfsizligi kafedrası professori,
texnika fanlari doktori (DSc)

²IIV Akademiyasi Kiberxavfsizlik va raqamli kriminalistika fakulteti,
raqamli texnologiyalar va axborot xavfsizligi kafedrası boshlig‘i o‘rinbosari, texnika fanlari
bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17892588>

***Annotatsiya.** Maqolada ishlab chiqarish komplekslarining tarmoq trafikini monitoring qilish algoritmlarini takomillashtirish orqali industrial tarmoqlarda boshqaruv samaradorligini va axborot xavfsizligini oshirish masalalari yoritilgan. Ishlab chiqarish boshqaruv tizimlarida ma'lumotlarni shakllantirish va uzatish xususiyatlari hamda texnologik jarayonlarning barqarorligiga ta'sir etuvchi tipik tahdidlar tahlil qilingan. Tarmoq oqimlarini tahlil qilish va klassifikatsiyalashning statistik usullar hamda mashinali o'rganish texnologiyalariga asoslangan algoritmlari taklif etilgan bo'lib, ular anomal holatlar va noqonuniy ta'sirlarni real vaqt rejimida aniqlashni ta'minlaydi. Traditsion va intellektual monitoring usullari taqqoslanib, ularning ishlab chiqarish protokollari bilan ishlashdagi afzallik va cheklovlari ko'rsatib o'tilgan. Tadqiqot natijalari sanoat interneti (IoT), texnologik jarayonlarni avtomatlashtirilgan boshqarish tizimlari (ASU TP) va ishlab chiqarish tarmoqlari kiberxavfsizligi platformalarini yaratishda qo'llanilishi mumkin.*

***Kalit so'zlar.** Industrial Internet of Things (IoT), tarmoq trafikini monitoring qilish, anomaliyani aniqlash, intrusion detection system (IDS), distributional reinforcement learning (DRL), generative adversarial network (GAN), machine learning, deep learning, edge computing, federated learning, explainable artificial intelligence (XAI), kiberxavfsizlik, real vaqtli ma'lumot tahlili, sanoat avtomatlashgan boshqaruv tizimlari (SCADA, ICS), axborot xavfsizligi.*

Kirish

Zamonaviy ishlab chiqarish komplekslari bugungi kunda raqamli transformatsiya bosqichidan o'tmoqda. “Sanoat 4.0” kontseptsiyasi doirasida ishlab chiqarish jarayonlari tobora avtomatlashtirilmoqda, texnologik uskunarlar esa tarmoq orqali o‘zaro bog‘langan aqlli obektlarga aylanmoqda. Natijada, Industrial Internet of Things (IoT), SCADA, va ASU TP (Avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari) kabi texnologiyalar ishlab chiqarishning ajralmas qismi bo‘lib qoldi.

Biroq bu jarayonlar bilan bir qatorda tarmoq xavfsizligi va monitoringi masalasi ham dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ishlab chiqarish tizimlarida minglab sensorlar, kontrollerlar, serverlar va operator terminallari bir vaqtda ma'lumot almashadi. Har bir qurilma hosil qilgan tarmoq oqimi (network flow) butun tizimning ishonchliligi va barqarorligiga ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, bunday tizimlarda tarmoq trafikining holatini real vaqt rejimida kuzatish, tahlil qilish va

anomal xatti-harakatlarni erta bosqichda aniqlash muhim ilmiy-amaliy vazifadir.

An'anaviy monitoring vositalari (SNMP, NetFlow, sFlow va boshqalar) paketlar soni, kechikish yoki yuklanish kabi oddiy statistik ko'rsatkichlarni qayd etadi. Ammo ular ishlab chiqarish tarmoqlarida uchraydigan murakkab, dinamik va gibridd xatarlarni (masalan, ichki tizimdagi noto'g'ri konfiguratsiya, yashirin DoS-hujumlar, yoki tarmoqdagi anomaliyalik signallar) aniqlay olmaydi. Shu sababli, tarmoq monitoring tizimlarini intellektual yondashuvlar, xususan mashinali o'qitish (Machine Learning, ML) asosida takomillashtirish zaruriyati paydo bo'lgan.

So'nggi yillarda olib borilgan ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ML asosidagi yondashuvlar tarmoq oqimlaridagi g'ayritabiiy o'zgarishlarni aniqlashda yuqori aniqlikka erishadi. Bu esa ishlab chiqarish jarayonlarining uzluksizligini, tizimlarning kiberxavfsizligini ta'minlash hamda boshqaruv samaradorligini oshirish imkonini beradi.

Shu nuqtai nazardan, ushbu maqolada ishlab chiqarish komplekslarining tarmoq trafikini intellektual monitoring qilish algoritmlari, ularning statistik va mashinali o'qitish asosidagi modellar bilan integratsiyasi, hamda amaliy qo'llanish natijalari tahlil qilinadi.

Adabiyotlar sharhi

Ushbu [1] tadqiqotda sanoat interneti (Industrial Internet of Things - IoT) tizimlarida kiberxavfsizlikni ta'minlash uchun anomaliya aniqlash tizimlarining samaradorligini oshirish muammosi ko'rib chiqilgan. Mualliflar IDS tizimlarida uchraydigan asosiy muammo - ma'lumotlar nomutanosibligi (imbalanced dataset) - kam uchraydigan hujum sinflarining yetarlicha o'rganilmasligi ekanini ta'kidlashadi. Shu maqsadda ular Distributional Reinforcement Learning (DRL) va Generative Adversarial Network (GAN) ni birlashtirgan DRL-GAN modelini taklif etishgan.

Taklif etilgan tizim DS2OS ma'lumotlar bazasida sinovdan o'tkazilgan va ikki ssenariyda - binary va ko'p sinfli klassifikatsiyada baholangan. Natijalar shuni ko'rsatdiki, GAN yordamida ma'lumotlar balansini yaxshilash orqali DRL agenti kichik sinflarni aniqroq o'rgangan, natijada aniqlik 98.85 % dan 99.05 % gacha oshgan, F1-koeffitsient esa 99.27 % ga yetgan. Anomaliyalarni real vaqt rejimida aniqlash va ma'lumotlar nomutanosibligini bartaraf etish masalasi yechilgan va modelni o'qitish uchun yuqori hisoblash quvvati talab etilgan.

[2] tadqiqotda aqlli ishlab chiqarish zavodlarida (Smart Industrial Plant) IoT sensor ma'lumotlariga asoslangan anomaliya aniqlash tizimi ishlab chiqilgan. Tadqiqot maqsadi ishlab chiqarish liniyalarida nosozlik yoki kiberxurujlarni erta bosqichda aniqlash orqali ishlab chiqarishning uzluksizligini ta'minlash bo'lgan.

Mualliflar turli sanoat datchiklari (harorat, bosim, vibratsiya) dan to'plangan signallar asosida mashinali o'qitish modellarini (Random Forest, SVM, LSTM) sinovdan o'tkazganlar. Natijada LSTM asosidagi model eng yuqori aniqlikka (97.3 %) erishgan.

Tizim real vaqt rejimida ishlashga moslashtirilgan va ishlab chiqarishdagi avariya yoki nosozlik holatlarini 12–15 daqiqaga erta aniqlash imkonini bergan. Tadqiqot ishining afzalligi bu oldindan ogohlantiruvchi (predictive) monitoring tizimini shakllantirish, kamchiligi esa turli datchiklar orasida sinxron ma'lumot yig'ish zaruriyati hisoblanadi.

Bu [3] ishda IoT tarmoqlarida ma'lumot uzatish xavfsizligini oshirish maqsadida anomaliyalik trafikni aniqlovchi gibridd algoritmi ishlab chiqilgan. Muammo sifatida IoT qurilmalaridan kelayotgan signallarning yuqori shovqinlilik va real vaqt filtrlashdagi kechikishlar ko'rsatilgan.

Yechim sifatida mualliflar Genetik algoritmi asosida xususiyat tanlash, ensemble

klassifikatorlar (Random Forest, XGBoost) va anomaly score thresholding mexanizmini birlashtirganlar.

Natijada aniqlik 98.6 %, F1-score 98.2 % ga erishgan. Model “false positive” sonini kamaytirgan va trafik monitoringini real vaqt rejimida amalga oshira olgan.

Tadqiqot ishining afzalligi axborot oqimida g‘ayritabiiy xatti-harakatlarni past kechikish bilan aniqlash, bu esa IoT qurilmalari uchun kiberxavfsizlikni sezilarli darajada oshirgan.

Quyidagi 1-jadvalda sanoat/IoT/SCADA/ICS tarmoqlarida tarmoq trafikini intellektual monitoring qilish, anomaliyani aniqlash va IDS (Intrusion Detection System)ni takomillashtirishga bag‘ishlangan ilmiy ishlar[] tahlili keltirilgan. Jadvalning maqsadi — turli mualliflar taklif etgan yondashuvlarni bir formatda ko‘rsatish, ya’ni qaysi maqolada qaysi muammo yechilganini, qaysi usul qo‘llanganini, uning kuchli va zaif tomonlarini, hamda aniqlik ko‘rsatkichlarini bir qarashda ko‘rish imkonini berishdir.

1-jadval.

**Tadqiqot doirasida amalga oshirilgan ilmiy-amaliy ishlarning taqqoslash
JADVALI**

№	Yechilgan masala	Qo‘llanilgan usul	Kamchilik	Afzallik
1.	Industrial IoT tarmoqlarida anomaliyani DRL+GAN yordamida aniqlash	Distributional Reinforcement Learning + GAN asosidagi IDS	GAN’ni o‘qitish resurs talab qiladi, real sanoat trafigi bilan sinov cheklangan	Taqlid qilingan anomal holatlarni ham ushlaydi, IIoTga mos
2.	ICSda ML asosidagi intruziyani aniqlash	Ma’lumotga tayanuvchi ML IDS (klassifikatorlar to‘plami)	Qo‘lda belgilangan threshold’lar kerak, ma’lumot nomutanosibliigi ta’sir qiladi	Qo‘shimcha qoida yozmasdan yangi xurujlarni o‘rganadi
3.	IIoT uchun SCADA tizimlarida kiberhujumni aniqlash	MLP, CNN va DNN bilan ko‘p sinfli hujumni tasniflash	Model murakkab, ba’zi hollarda ortiqcha moslashish xavfi	99% dan yuqori aniqlik, 99.95% MLP bilan
4.	Sanoat CPS/IIoT tarmoqlarida edge-computing asosida trafik tahlili va IDS	Edge tugunlarda dastlabki tahlil + markazda chuqur IDS	Edge qurilmalarining resursi cheklangan	Tarmoqqa yuklanishni kamaytiradi, real vaqtda ishlaydi
5.	IoT/IIoT tarmoqlarida anomaliya usullarini taqqoslash	ML usullarining tahliliy solishtirishi (SVM, RF, DL)	Amaliy datasetda sinov qilinmagan, ko‘proq nazariy	Qaysi topologiyada qaysi usulni tanlashni ko‘rsatadi
6.	ICS uchun intruziya aniqlashni yaxshilash	Gibrid: anomaliya + misuse detection, DL bilan	Yuqori o‘lchamli ma’lumotda tezlik pasayishi	ICS hujumlarini aniqlash qamrovi kengroq
7.	SCADA xavfsizligini GAN yordamida kuchaytirish	Generative Adversarial Network orqali IDS’ni “boqish”	GANni sozlash murakkab, haqiqiy hujumga yaqinlikka bog‘liq	Yolg‘on ijobiylarni kamaytiradi, yangi hujum turini ham simulyatsiya qiladi

8.	IoT trafigidagi anomal paketlarni ko'p bosqichli aniqlash	Birinchi bosqichda preprocessing + keyin ML asosidagi aniqlash	Bir nechta bosqich bo'lgani uchun kechikish oshishi mumkin	Shovqinli ma'lumotda ham ishlaydi, FPR past
9.	ICS trafigidagi noma'lum hujumlarni aniqlash	NCO – ikki qavatli DIFF_RF – OPFYTHON gibrid modeli	Model tuzilishi murakkab, sozlash ko'p vaqt oladi	Noma'lum/zero-day hujumlarga sezgir
10.	SCADA uchun gibrid kiberxavfsizlik	Ensemble + optimizatsiya + feature selection	Real sanoat protokollari bo'yicha sinovlar cheklangan	FPR kamayadi, bir nechta tahdidni bir vaqtning o'zida ko'radi
11.	IoT tarmoqlarida chuqur autoencoder bilan anomaliya aniqlash	Deep Autoencoder + ANOVA F-test	NSL-KDD ga juda bog'liq, boshqa datasetga ko'chirishda sozlash kerak	Xususiyatlarni o'zi tanlaydi, yuqori aniqlik beradi
12.	ICS uchun robust IDS	Gibrid model: o'lchamni kamaytirish + anomaliya aniqlash	Yuqori o'lchamli ma'lumotni oldindan qayta ishlash talab qiladi	Faqat normal ma'lumot bilan o'qitib ham yaxshi natija beradi
13.	IIoT uchun GNN-asosli IDS	Graph Neural Network (GNN) bilan trafikdagi munosabatlarni o'rganish	GNN'lar sanoat tarmoqlarida hali to'liq sinalmagan	Murakkab topologiyali tarmoqda ham ishlaydi
14.	Federativ o'qitishga tayangan IDS	Federated Learning + lokal DL model	Qurilmalar quvvati cheklanganida o'qitish sekinlashadi	Ma'lumot markazga yuborilmaydi, maxfiylik saqlanadi
15.	Shifrlangan DNP3 trafigidagi ML bilan klassifikatsiya qilish	Supervised ML (SVM, RF) shifrlangan SCADA trafigidagi	Protokolga xos yechim, umumlashtirish qiyin	Shifrlangan tunnel ichida ham xabar turini ajratadi
16.	IoT/IoT IDS bo'yicha ML usullariga sharh	Supervised, unsupervised va deep learning tahlili	Tajribaviy emas, ko'proq nazariy sharh	Amaliyot uchun mos algoritmlarni tanlashga yordam beradi
17.	Tuman (fog) darajasida federativ CNN-IDS	Fog-enabled Federated Learning + CNN	Fog va bulut o'rtasidagi sinxronlashuv talab qiladi	Real vaqtga yaqin ishlash, maxfiylik, masshtablanish
18.	Haqiqiy SCADA testbedida ML-IDS sinovi	Real vaqt ML klassifikatorlari (RF, k-NN, SVM)	Eski SCADA namunasi asosida, yangi protokollar yo'q	Real qurilma ustida sinov, online ishlashi ko'rsatildi
19.	Autoencoder + Kmeans bilan IoT trafigidagi yomon tugunni topish	AE yordamida o'lchamni qisqartirish + clustering	Klasterlar sonini tanlashga sezgir	Murakkab, ko'p xususiyatli trafikda ham ishlaydi
20.	AE-MLP gibridli yengil IDS	Autoencoder bilan feature selection + MLP tasniflagich	Ba'zi holatda MLP chuqur modeldan yutqazadi	Trening qiymati kamayadi, aniqlik barqaror

21.	Federated Learning for IoT Intrusion Detection	FL asosida bir nechta tugunda IDS o‘qitish	Tarmoqqa ko‘p bor chiqish (communication overhead)	Maxfiylik saqlanadi, taqsimlangan sanoat tarmoqlari uchun mos
22.	Real vaqt IoT anomaliya aniqlash uchun yengil model	Feature o‘lchamini kamaytiruvchi yengil DL modeli	Juda katta trafikda aniqlik biroz tushishi mumkin	Resursi kam qurilmada ishlaydi, kechikishi past
23.	AI-Enabled IoT IDS: yagona konseptual model	AI/ML bilan yagona IDS arxitekturasi	Konseptual, to‘liq eksperiment yo‘q	Turli sanoat tarmoqlariga moslashuvchi dizayn beradi
24.	SCADA intruziyasi bo‘yicha supervisor o‘qitish ishlari sharhi	SCADA uchun SVM, DT, RF, ANN metodlari taqqoslangan	Real sanoat datasetlari kamligi qayd etilgan	Qaysi hujumga qaysi ML mosligini ko‘rsatadi
25.	IoT/UAV uchun yengil IDS	Yengil DNN, resurs cheklangan qurilmalarga moslashtirilgan	Sanoat protokollariga (Modbus, DNP3) to‘liq mos emas	Kichik qurilmada ham ishlaydi, mobil CPS uchun qulay

Amalga oshirilgan ishlar

Iqtisodiy jihatdan samarali bo‘lgan intellektual monitoring tizimini tanlashda eng muhim ko‘rsatkichlardan biri anomaliyani aniqlash aniqligidir. Tarmoq trafigi oqimlari (ing: network flows) ma’lumot paketlari ketma-ketligidan iborat bo‘lib, ularning har biri ma’lum vaqt oralig‘ida tarmoq orqali uzatiladi. Tarmoq oqimlari odatda Poisson jarayoni yoki Markov zanjiri orqali modellashtiriladi, bu esa real vaqtli oqimlarni statistik baholash imkonini beradi.

$$F_i = \{p_{i1}, p_{i2}, \dots, p_{in}\}, \quad \lambda(t) = \frac{N(t)}{t} \quad (1)$$

bu yerda F_i – i – oqimdagi paketlar to‘plami, p_{ij} – har bir paketning atributlari, $\lambda(t)$ – vaqt birligida o‘tuvchi paketlar intensivligi

1-rasm. Intellektual tarmoq monitoring tizimining umumiy sxemasi.

Quyida ilmiy tadqiqotlarda taklif etilgan ayrim yondashuvlar bo‘yicha aniqlik ko‘rsatkichlari taqqoslandi. Grafikdan ko‘rinib turibdiki, chuqur o‘qitish (Autoencoder, MLP) asosidagi yondashuvlar klassik daraxtli modellar (RF)ga nisbatan biroz ustun keladi.

Trafik oqimidagi har bir holat $X = [x_1, x_2, \dots, x_n]$ kuzatuv vektori sifatida qaraladi. Bu

jravonda anomaliyalar mavjudlik ehtimolini Bayes qoidasi yordamida aniqlanadi.

$$P(A|X) = \frac{P(X|A)P(A)}{P(X)} \quad (2)$$

bu yerda $P(A|X)$ – kuzatilgan oqim anomaliya ekanligi ehtimoli, $P(X|A)$ – anomaliya holatidagi ma'lumotlarning ehtimollik zichligi, $P(A)$ – anomaliya yuz berishining umumiy ehtimoli, $P(X)$ – kuzatilgan oqimlarning umumiy ehtimollik taqsimoti.

Agar $P(A|X) > \tau$ bo'lsa, ya'ni bo'sag'a qiymatidan katta bo'lsa, tizim oqimni **anomaliya sifatida belgilaydi**.

Quyidag 2-rasmdan ko'rinib turibdiki, ishlarda qo'llanilgan metodlar juda rang-barang: klassik nazoratli ML (SVM, RF), chuqur o'qitish(CNN, Autoencoder), generativ modellar (GAN), graf neyron tarmoqlari (GNN), shuningdek federativ o'qitish va edge-computing asosidagi yengil IDSlar. Bu esa IoT va ishlab chiqarish tarmoqlarida bitta universal usulning o'zi yetarli emas, balki tarmoq topologiyasi, protokol turi (Modbus, DNP3, OPC UA), qurilma resurslari va xavf modeli hisobga olingan gibridd yechimlar zarurligini ko'rsatadi.

2-rasm. Qo'llangan usullar aniqlik ko'rsatkichi bo'yicha taqqoslanishi.

Yuqoridagi 2-rasmdan ko'rinadiki, MLP asosidagi yondashuv SCADA muhitida 99,95% gacha aniqlik berdi, bu esa ishlab chiqarish tarmoqlari uchun yuqori ishonchlilikni ta'minlaydi. Autoencoder asosidagi model ham yuqori natija ko'rsatmoqda, bu anomaliyalar shakli oldindan noma'lum bo'lgan hollarda muhimdir. Autoencoder modelida kiruvchi ma'lumot (trafik xususiyatlari vektori) siqiladi va qayta tiklanadi.

$$h = f(W_1X + b_1), \quad \hat{X} = g(W_2h + b_2), \quad L = \|X - \hat{X}\|^2 \quad (3)$$

bu yerda h – yashirin qatlam (latent representation), L – rekonstruksiya xatosi.

Agar $L > \theta$ bo'lsa, model bu oqimni g'ayritabiiy trafik sifatida tasniflaydi. Ushbu yondashuv oldindan noma'lum anomaliyalarni aniqlashda yuqori aniqlik beradi.

Ko'plab ishlarda yuqori aniqlikka erishilgan bo'lsa ham, amaliy sanoat sharoitida ularni bevosita joriy etishga to'sqinlik qiladigan omillar (hisoblash xarajati, real dataset yetishmasligi, sinovlarning faqat laboratoriyada o'tkazilgani, protokolga xoslik) mavjud. Afzallik esa qaysi ishlarda real vaqt rejimi, qaysilarida balanssiz ma'lumotlar bilan ishlash, qaysilarida esa tushuntiriladigan (explainable) natija ustun qo'yilgani ko'rinadi.

3-rasm. Amalga oshirilayotgan ishlar hajmining o‘shishi.

Yuqoridagi 3-rasmdan ko‘rinib turibdiki, 2023-yildan boshlab sanoat tarmoqlari uchun IDS/monitoring masalalariga e‘tibor sezilarli darajada oshgan. 2025-yilda bu ko‘rsatkich maksimal darajaga chiqqani ishlab chiqarish tarmoqlarida kiberxavfsizlikka talab keskin oshganidan dalolat beradi.

Tadqiqotlar tahlili shuni ko‘rsatdiki, taklif etilgan usullar odatda ikki guruh muammoga duch keladi: (1) hisoblash resurslari talabi va (2) real vaqt rejimida ishlashdagi kechikish. Quyidagi guruhlangan ustunli grafikda bir nechta tipik yondashuvlar bo‘yicha afzalliklar va kamchiliklar soni solishtirilgan.

4-rasm. Turli yondashuvlar bo‘yicha afzallik va kamchiliklar taqqoslanishi.

Yuqoridagi 4-rasmga ko‘ra, edge-computing asosidagi IDS’lar kamchiliklari soni bo‘yicha nisbatan qulay (faqat 2 ta asosiy cheklov), shu bilan birga afzalliklari ko‘p. Federativ o‘qitishga asoslangan yondashuvlar esa maxfiylikni ta‘minlasa-da, amaliyotda ko‘proq cheklovga ega. Federativ o‘qitishda global model quyidagicha yangilanadi:

$$\omega_{t+1} = \sum_{k=1}^K \frac{n_k}{n} \omega_t^k \quad (4)$$

bu yerda ω_t^k – k - tugundagi lokal model og‘irliklari, n_k – har bir tugundagi ma‘lumotlar soni, n – umumiy ma‘lumotlar hajmi. Bu yondashuv markazlashtirilmagan holda o‘qitishni amalga oshiradi va maxfiylikni saqlaydi.

Modelning hisoblash murakkabligi (yadro soni, qatlamlar soni, parametrlar miqdori bo‘yicha shartli baho) va u bergan aniqlik o‘rtasidagi bog‘liqlik muhim ko‘rsatkichlar hisoblanadi.

5-rasm. Model murakkabligi va aniqlik o'rtasidagi bog'liqlik.

Murakkablik 7–8 darajagacha oshganda aniqlik ham oshadi, biroq 8 dan keyin natija deyarli o'zgarmaydi. Demak, sanoat tarmoqlarida ortiqcha murakkab neyron tarmoqlarni joriy etish har doim ham maqsadga muvofiq emas.

Hozirda asosiy e'tibor nazoratli o'qitish (supervised ML) va chuqur o'rganishga qaratilgan. Lekin federativ va GNN-asosidagi yondashuvlar ham paydo bo'lib boryapti. Nazoratli o'qitish usullari hamon yetakchi (35%), biroq chuqur o'qitishva autoencoderga asoslangan anomaliya aniqlash usullari ulushi ham tez oshib bormoqda. Bu esa ishlab chiqarish tarmoqlarida signaturali IDS o'rnini sekin-asta intellektual modellar egallayotganini ko'rsatadi.

Tadqiqotlarda qo'llangan yondashuvlar ulushi

6-rasm. Tadqiqotlarda qo'llangan yondashuvlar ulushi.

Ishlab chiqarish tarmog'ining holatini baholashda kiruvchi (inbound) va chiquvchi (outbound) trafik o'zgarishlari asosiy ko'rsatkich hisoblandi. Quyidagi grafikda 24 soat davomida o'lchangan tarmoq trafigi dinamikasi tasvirlangan.

Qizil to'lqin -kiruvchi oqim, yashil esa chiquvchi oqimdir. Trafik hajmi sekundiga kilobitlarda (kbit/s) ko'rsatilgan. Grafikdan tarmoqdagi maksimal yuklanish va tinch davrlar yaqqol ko'rinadi.

7-rasm. 100 Mbit/s (Optik tolali kanal)/Kiruvchi va chiquvchi trafik dinamikasi.

Yuqoridagi 6-rasmdan ko'rinib turibdiki, nazoratli o'qitish usullari hamon yetakchi (35%), biroq chuqur o'qitishva autoencoderga asoslangan anomaliya aniqlash usullari ulushi ham tez oshib bormoqda. Bu esa ishlab chiqarish tarmoqlarida signaturali IDS o'rnini sekin-asta intellektual modellar egallayotganini ko'rsatadi.

Grafikdan ko‘rinib turibdiki(7-rasm), kiruvchi trafik (qizil maydon) 08:00–11:00 oralig‘ida keskin oshgan. Bu vaqt odatda ishlab chiqarish tizimlari faol ishlaydigan pik davrga to‘g‘ri keladi.

Chiquvchi trafik (yashil chiziq) esa nisbatan barqaror, lekin ayrim soatlarda kiruvchi oqim bilan sinxron o‘shishni ko‘rsatmoqda — bu ma‘lumot almashinuvi intensivligining oshganini bildiradi.

Maksimal yuklanish chegarasi 1000 kbit/s ga yaqinlashgan nuqtalarda tarmoqni kengaytirish yoki yukni balanslash mexanizmlarini joriy etish tavsiya etiladi.

Umuman olganda, ushbu kuzatuv natijalari ishlab chiqarish tarmoqlarida intellektual monitoring tizimlari yordamida tarmoq holatini baholash va avtomatik ogohlantirish mexanizmlarini shakllantirish zarurligini ko‘rsatadi.

Xulosa

Tahlil qilingan tadqiqotlardan ko‘rinadiki, so‘nggi yillarda sanoat tarmoqlari (IoT, ICS, SCADA) uchun anomaliya va intruziyalarni aniqlash yo‘nalishida ilmiy izlanishlar keskin faollashgan. Aksariyat tadqiqotlar klassik mashinali o‘qitishdan chuqur o‘qitish, generativ modellar (GAN), graf neyron tarmoqlari (GNN) va federativ o‘qitish (FL) kabi ilg‘or texnologiyalarga o‘tish orqali aniqlik, ishonchlilik va real vaqt monitoringini ta‘minlashga qaratilgan.

Tahlil natijalari shuni ko‘rsatdiki:

- GAN va DRL asosidagi tizimlar ma‘lumotlar nomutanosibliigi muammosini bartaraf etishda samarali;
- Autoencoder va Random Forest yondashuvlari ko‘p hollarda yuqori aniqlikka erishgan ($\approx 98-99\%$);
- Edge-computing va Federated Learning modellar esa resurs cheklangan qurilmalarda ishlashga imkon beradi, lekin hisoblash tezligini pasaytiradi;
- Explainable AI va Markov-ML gibridlari esa aniqlangan anomaliyalarni sabab jihatidan izohlash imkonini berib, qaror qabul qilish jarayonini shaffoflashtiradi.

Shunga qaramay, barcha ishlarda muhim kamchiliklar saqlanib qolmoqda: real sanoat tarmoqlaridagi haqiqiy trafik ma‘lumotlarining yetishmasligi, hisoblash xarajatlarining yuqoriligi, hamda modellarni turli protokollarga moslashtirishdagi murakkablik.

Umuman olganda, tahlil natijalari shuni tasdiqlaydiki, sanoat tarmoqlarida kiberxavfsizlikni ta‘minlash uchun gibrid, o‘z-o‘zini o‘rganuvchi va tushuntiriladigan (explainable) intellektual monitoring tizimlari istiqbolli yo‘nalish hisoblanadi. Shu asosda ishlab chiqilayotgan intellektual IDS tizimlarida balanssiz ma‘lumotlar bilan ishlovchi, real vaqt rejimida o‘zgaruvchan trafikni kuzata oladigan va resurs jihatdan optimallashtirilgan yechimlar eng samarali natijani beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Benaddi, H.; Jouhari, M.; Ibrahim, K.; Ben Othman, J.; Amhoud, E.M. Anomaly Detection in Industrial IoT Using Distributional Reinforcement Learning and Generative Adversarial Networks. *Sensors* 2022, 22, 8085. <https://doi.org/10.3390/s22218085>
2. Jaramillo-Alcazar, A., Govea, J., & Villegas-Ch, W. (2023). Anomaly Detection in a Smart Industrial Machinery Plant Using IoT and Machine Learning. *Sensors*, 23(19), 8286. <https://doi.org/10.3390/s23198286>

3. Seyedi, B., & Postolache, O. (2025). Securing IoT Communications via Anomaly Traffic Detection: Synergy of Genetic Algorithm and Ensemble Method. *Sensors*, 25(13), 4098. <https://doi.org/10.3390/s25134098>
4. Ali, J., Ali, S., Al Balushi, T., & Nadir, Z. (2025). Intrusion Detection in Industrial Control Systems Using Transfer Learning Guided by Reinforcement Learning. *Information*, 16(10), 910. <https://doi.org/10.3390/info16100910>
5. Okur, C., & Dener, M. (2025). Symmetrical Resilience: Detection of Cyberattacks for SCADA Systems Used in IoT in Big Data Environments. *Symmetry*, 17(4), 480. <https://doi.org/10.3390/sym17040480>
6. Zhukabayeva, T., Ahmad, Z., Adamova, A., Karabayev, N., & Abdildayeva, A. (2025). An Edge-Computing-Based Integrated Framework for Network Traffic Analysis and Intrusion Detection to Enhance Cyber–Physical System Security in Industrial IoT. *Sensors*, 25(8), 2395. <https://doi.org/10.3390/s25082395>
7. Krzysztoń, E., Rojek, I., & Mikołajewski, D. (2024). A Comparative Analysis of Anomaly Detection Methods in IoT Networks: An Experimental Study. *Applied Sciences*, 14(24), 11545. <https://doi.org/10.3390/app142411545>
8. Li, C., Li, F., Zhang, L., Yang, A., Hu, Z., & He, M. (2023). Intrusion Detection for Industrial Control Systems Based on Improved Contrastive Learning SimCLR. *Applied Sciences*, 13(16), 9227. <https://doi.org/10.3390/app13169227>
9. Nguyen, H. N., & Koo, J. (2025). Enhancing SCADA Security Using Generative Adversarial Network. *Journal of Cybersecurity and Privacy*, 5(3), 73. <https://doi.org/10.3390/jcp5030073>
10. Kikissagbe, B. R., & Adda, M. (2024). Machine Learning-Based Intrusion Detection Methods in IoT Systems: A Comprehensive Review. *Electronics*, 13(18), 3601. <https://doi.org/10.3390/electronics13183601>
11. Hou, Y., He, R., Dong, J., Yang, Y., & Ma, W. (2022). IoT Anomaly Detection Based on Autoencoder and Bayesian Gaussian Mixture Model. *Electronics*, 11(20), 3287. <https://doi.org/10.3390/electronics11203287>.